

KAJIAN REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI
"KURANGNYA MINAT MEMBACA DI KALANGAN MAHASISWA ANTROPOLOGI"

Dosen Pengampu: Ibnu Avena

Disusun oleh:

Nama: Eikel Armanta Sinulingga

Nim: 230905051

Mata Kuliah: Review Literatur Antropologi

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

Latar Belakang

Membaca merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam masa persekolahan ataupun di dalam masa perkuliahan. Tidak hanya sampai di dalam masa perkuliahan seharusnya kebiasaan membaca juga harus terus dilakukan hingga di masa dewasa kita. Namun yang saya rasakan sekarang ini khususnya sebagai mahasiswa sebaliknya, saya merasa bahwa banyak sekali di dalam lingkungan mahasiswa yang masih minim dalam minat kegiatan membaca.

Ada banyak sekali tantangan mahasiswa sekarang di dalam menumbuhkan minat membacanya. Mulai dari tantangan di dalam teknologi yaitu permainan online yang ditawarkan lewat Handphone, adapula mahasiswa yang belum terbiasa di dalam membaca buku-buku bacaan maupun jurnal-jurnal yang tebal dan rasa malas yang timbul karna dianggap membaca adalah hal yang membosankan. Di sisi lain fenomena kurangnya membaca ini juga dipengaruhi canggihnya teknologi. Berdasarkan pengamatan dan pandangan saya pelajar bahkan mahasiswa memiliki minat di dalam membaca sangat minim karna pelajar maupun mahasiswa sudah memiliki teknologi yang canggih untuk menemukan apa yang mereka ingin ketahui secara instan. Berbeda dengan zaman dahulu pelajar dan mahasiswa yang harus mencari perpustakaan ataupun buku-buku untuk mencari jawaban dari apa yang mereka ingin ketahui. Sehingga hal ini juga membuat para pelajar dan mahasiswa secara sadar dan tidak sadar menumbuhkan minatnya di dalam membaca.

Pembelajaran Antropologi sangat memerlukan minat membaca. Mengapa saya mengatakan demikian? Selain mahasiswa mendapatkan atau menambah wawasan ilmu pengetahuannya, mahasiswa Antropologi juga akan mengetahui fenomena-fenomena apa yang sedang terjadi sekarang ini. Ini dapat juga membantu mahasiswa dalam berpikir kritis di dalam mencoba menganalisa masalah. Jadi ketika mahasiswa masih minim dalam kegiatan membaca mereka mereka cenderung kurang di dalam berpikir kritis baik itu di dalam menghadapi suatu fenomena maupun di dalam memahami suatu masalah. Selain itu mahasiswa akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang minim juga akibat kegiatan membaca yang juga masih minim.

Oleh karna itu saya ingin mencoba mendalami tentang fenomena minimnya minat membaca mahasiswa Antropologi. Dengan pengamatan saya ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena kurangnya minat membaca di kalangan mahasiswa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa di dalam kegiatan membaca, dan mencoba membantu memberi solusi di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa Antropologi di dalam menumbuhkan minat membacanya.

Teori

Fenomena kurangnya minat membaca merupakan salah satu fokus yang sangat penting di dalam kajian ini. Kurangnya minat membaca dapat mempengaruhi mahasiswa Antropologi di dalam menganalisis suatu masalah dan di dalam melihat suatu fenomena. Menurut Henry G. Tarigan di dalam bukunya yang berjudul "Teknik Pengajaran dan Keterampilan Berbahasa" (2008) yang mengatakan bahwa "Membaca ialah suatu kegiatan yang mengasah otak untuk dapat mengerti dan memahami pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis.

Selain itu di dalam buku Mery Finocchiaro dan Michael Bonomo di dalam buku karangannya yang berjudul *The Foreign Language Learner: A Guide for Teacher* (1973) yang mengungkapkan bahwa "reading is bringing meaning to and getting meaning from printed or written material". Yang berarti bahwa membaca ialah mendapatkan dan memahami makna yang terkandung dalam bahasa tulisan yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Hal yang penting dari pendapat Finocchiaro dan Bonomo ini adanya penekanan pada pembaca harus memahami dan mengerti makna yang terdapat di dalam teks bacaan yang ingin disampaikan penulis, artinya pembaca harus dituntut untuk dapat berpikir kritis untuk menganalisis apa sebenarnya pesan yang harus di petik dari sang pembaca.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa membaca adalah cara yang paling baik untuk dilakukan seseorang untuk mengetahui dan untuk mengerti makna dari bahan yang tertulis. Jadi bukan dengan mendengarkan ataupun bahkan menonton dari bahan bacaan tersebut.

Salah satu tujuh Unsur Kebudayaan menurut Koentjaraningrat yang saya kaitkan dengan fenomena kurang minat membaca di kalangan mahasiswa ialah sistem pengetahuan dan Teknologi ataupun sistem peralatan hidup. Menurut saya di dalam hal sistem pengetahuan mahasiswa kurang mengerti di dalam manfaat dan kegunaan sebenarnya dari membaca. Mayoritas mahasiswa yang kurang di dalam minat membaca kurang mengetahui manfaat sebenarnya dari membaca baik itu membaca jurnal-jurnal, artikel maupun membaca buku bacaan. Selain itu sistem peralatan hidup ataupun teknologi menjadi hambatan tersendiri bagi kalangan mahasiswa yang menjadi malas di dalam mencari referensi ataupun informasi-informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

METODE

Dalam kajian tentang Fenomena minimnya minat membaca di dalam kalangan mahasiswa khususnya Antropologi, saya melakukan pengamatan secara langsung terhadap kajian ini dengan melakukan wawancara dengan Mahasiswa Antropologi. Saya melakukan wawancara terhadap tiga mahasiswa Antropologi yang menurut saya jawaban mereka sudah menjadi jawaban keseluruhan dari jawaban mahasiswa di Antropologi. Saya mengamati ketiga informan saya ini melalui pola pikir dan tingkah laku di lingkungan kampus serta melalui kegiatan yang mereka lakukan selama berada di lingkungan kampus. Tujuan saya melakukan pengamatan, pendekatan dan wawancara ini untuk mengetahui secara langsung perilaku serta pemahaman mereka terkait Fenomena Kurangnya Minat Membaca di Kalangan Mahasiswa Antropologi.

Lokasi dan Waktu Pengamatan

Pengamatan yang saya lakukan di Universitas Sumatra Utara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya melakukan pengamatan terhadap kurangnya minat dan ketertarikan mahasiswa Antropologi di dalam membaca lewat pola pikir dan tingkah laku mahasiswa Antropologi ini selama mengikuti jam perkuliahan. Karna pada saat mengikuti jam perkuliahan saya dapat lebih mengenal dan mengamati mereka secara langsung. Pengamatan saya ini juga saya lakukan selama tiga hari ketika di dalam masa perkuliahan.

Objek Pengamatan

Terdapat 3 orang yang saya amati dan wawancarai terhadap Fenomena kurangnya minat membaca di kalangan mahasiswa Antropologi. Tiga pertanyaan yang sama kepada mereka yaitu:

1. Menurut mu apa sebenarnya manfaat yang kamu ketahui dari membaca baik membaca artikel jurnal ataupun buku bacaan?
2. Apa tantangan atau hambatan yang di hadapi ketika membaca, baik di dalam membaca buku bacaan, membaca artikel dan membaca jurnal?
3. Menurutmu apakah sebenarnya mahasiswa khususnya mahasiswa Antropologi harus memiliki minat yang tinggi di dalam membaca?

Jawaban dari Narasumber Pertama

1. Menurut saya banyak sekali ya manfaat dari membaca baik buku ataupun jurnal, salah satu manfaatnya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan karena seperti yang kita tau buku adalah jembatan ilmu.

2. Mungkin untuk tantangan atau hambatannya bisa dibayangkan, tapi karena sekarang teknologi makin canggih kita jadi lebih malas untuk membaca karena apa yang mau kita cari tinggal ketik, gaperlu lagi membaca banyak banyak dan terkadang kita lebih banyak menghabiskan waktu daripada membaca.

3. Khusus mahasiswa Antropologi menurutku membaca udah seperti kewajiban, karena memang kerjanya kalau tidak membaca, kita harus menulis.

Jawaban dari Narasumber Kedua

1. Membaca memiliki beberapa manfaat antara lain memperkaya kosa kata sang pembaca, memberikan informasi atau pengetahuan baru.

2. Kurangnya kesadaran betapa penting dan perlunya membaca dan Waktu yang digunakan lebih banyak untuk bermain hp dan saya hanya ingin membaca jika itu sesuai dengan minat buku bacaan saya selain itu saya tidak berniat untuk membaca buku tersebut.

3. Ya mahasiswa Antropologi wajib memiliki minat membaca yang tinggi mengingat banyaknya jurnal jurnal terkait antropologi yang kadang kala menunjang materi perkuliahan sehingga minat membaca perlu untuk ditingkat

Jawaban dari Narasumber Ketiga

1. Membaca memiliki manfaat menambah wawasan, menambah pengetahuan dan dapat mengasah pola pikir serta dengan membaca kita bisa mengkritisi suatu masalah.

2. Bagi saya hambatan saya di dalam membaca yaitu saya kurang mendapatkan buku yang saya inginkan untuk saya baca.

3. Tentu karna kita sebagai calon antropolog sekaligus Etnografer harus memiliki minat di dalam membaca karna kalau tidak membaca bagaimana kita dapat menulis apa yang kita pahami tentang suatu masalah ataupun fenomena yang sedang terjadi. Karna ketika kita sering membaca kita dapat menganalisis dan mengkritisi suatu fenomena.

ANALISIS

Fenomena tentang minimnya minat membaca di kalangan mahasiswa dapat menyebabkan kurangnya wawasan pengetahuan mahasiswa dan yang paling penting ialah kurangnya sikap kritis mahasiswa di dalam menyikapi suatu fenomena ataupun suatu permasalahan. Hal ini dapat menciptakan kurangnya partisipasi mahasiswa di dalam diskusi dan mahasiswa cenderung kurang mengetahui fenomena apa yang sedang terjadi di masyarakat sehingga mahasiswa menjadi kurang kritis dalam menyikapi suatu fenomena yang sedang terjadi di masyarakat.

Mahasiswa juga sebenarnya kurang memiliki kesadaran dan kurang mengerti esensi dan manfaat di dalam membaca. Berdasarkan wawancara saya banyak mahasiswa yang hanya mengerti manfaat dari membaca ialah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Mayoritas mahasiswa kurang mengetahui manfaat dan kegunaan lain dari membaca seperti di dalam buku dalam buku Mery Finocchiaro dan Michael Bonomo di dalam buku karangannya yang berjudul *The Foreign Language Learner: A Guide for Teacher* (1973) yang mengungkapkan bahwa "reading is bringing meaning to and getting meaning from printed or written material". Yang berarti bahwa membaca ialah mendapatkan dan memahami makna yang terkandung dalam bahasa tulisan yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Hal yang penting dari pendapat Finocchiaro dan Bonomo ini adanya penekanan pada pembaca harus memahami dan mengerti makna yang terdapat di dalam teks bacaan yang ingin di sampaikan penulis, artinya pembaca harus dituntut untuk dapat berpikir kritis untuk menganalisis apa sebenarnya pesan yang harus di petik dari sang pembaca. Jadi dengan membaca secara tidak langsung kita pikiran kita juga di latih untuk dapat berpikir kritis. Hal ini yang kurang disadari oleh mahasiswa.

Selain itu mayoritas mahasiswa belum terbiasa untuk mengaktifkan kegiatan rutin ataupun membuat jadwal yang rutin di dalam membaca. Hal ini mengakibatkan mahasiswa kurang pandai di dalam membagi waktu. Mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain permainan online yang di sediakan oleh Handphone daripada membaca buku. Selain itu mahasiswa sekarang cenderung lebih malas karna informasi yang ingin di dapatkan dapat di dapatkan secara instan. Hal ini yang membuat mahasiswa kurang di dalam referensi bacaan. Hal ini dapat dilihat dengan mahasiswa lebih cenderung untuk menggunakan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di dalam mengerjakan dan menyelesaikan kuliah.

Tujuan saya dalam menggambarkan hubungan-hubungan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang esensi dan manfaat di dalam membaca khususnya sebagai mahasiswa Antropologi karna mau tidak mau Mahasiswa Antropologi harus dapat menumbuhkan minat di dalam membaca.

KESIMPULAN

Masalah Kurangnya Minat di kalangan Mahasiswa di dalam membaca merupakan fenomena kompleks yang dapat memengaruhi pola pikir mahasiswa secara signifikan. Pentingnya memahami manfaat dan esensi membaca dapat membuat kita mengerti betapa pentingnya kita membaca khususnya mahasiswa Antropolog. Sebagai etnografer khususnya Antropolog membaca di perlukan untuk mengetahui teori-teori, fenomena yang sedang terjadi juga untuk melatih kita untuk dapat berpikir kritis yang dapat kita pakai disaat mengikuti pembelajaran pada saat perkuliahan dan tentunya dapat kita pakai di dalam menghadapi suatu fenomena.

Kritik

1. Seharusnya sebagai mahasiswa Antropolog, mahasiswa sudah menerapkan kebiasaan membaca mengingat tentang pentingnya membaca terlebih bahan-bahan di dalam Antropologi mayoritas di dapatkan dari jurnal-jurnal, artikel maupun bacaan
2. Mahasiswa seharusnya dapat lebih bijaksana lagi di dalam menggunakan teknologi Artificial Intelligence untuk dapat membantunya dalam menemukan referensi yang berhubungan dengan tugas namun harus membacanya
3. Mahasiswa seharusnya dapat membagi waktunya di dalam mengerjakan tugas, di dalam membaca dan di dalam bermain.

Saran

1. Mahasiswa dapat menumbuhkan terlebih dahulu minat membacanya dengan misalnya membaca artikel ataupun bacaan yang sesuai dengan hobi ataupun minatnya atau bahkan memulai kebiasaan untuk rutin ke perpustakaan.
2. Mahasiswa dapat membuat klub-klub kecil untuk mendukungnya di dalam menumbuhkan minat membaca. Selain itu mahasiswa juga dapat menggunakan teknologi untuk menemukan bahan bacaan yang ingin dibacanya.
3. Mahasiswa membuat jadwal kegiatan untuk dapat meluangkan waktunya untuk dapat membaca. Terlepas dari buku yang di anjurkan oleh Dosen, mahasiswa harus memiliki bahan bacaan yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Henry G. Tahun Tahun 2008. Teknik Pengajaran dan Keterampilan Berbahasa” Bandung.

Dr. Syamsul Rizal Tahun 2018, Reading Skill: Teori dan Praktik Pengukurannya Yogyakarta. Samudra Biru.